

MODO DE USO DEL GABINETE UV-C

Los pasos que se describen a continuación son un ejemplo de la aplicación del gabinete de UV-C; el modo de uso puede modificarse según el contexto local y debe ser aprobado por los organismos reguladores pertinentes. No hay garantías implícitas y los flujos de trabajo se utilizan bajo su propio riesgo. "Mascarilla" denota a la mascarilla N95. Este método puede ser utilizado posiblemente para las mascarillas quirúrgicas, sin embargo los datos sobre la descontaminación de las mascarillas quirúrgicas por medio de UV-C y el impacto en el rendimiento de las mascarillas quirúrgicas son escasos - los resultados sobre la reducción del conteo de microorganismos son preliminares, internos y aún no son publicados. Las mejores prácticas de uso de EPP e higiene de manos se deben seguir en todo momento. Información adicional disponible en covidppeguide.com/uvc-decon.

DEJAR LA MASCARILLA

1 ETIQUETAR Y COLOCARSE LA NUEVA MASCARILLA

2 DESPUÉS DE UN TURNO, QUITARSE LA MASCARILLA E INSPECCIONARLA

3 COMPROBAR LAS VECES DE USO (<5) Y EMPAQUETAR EN UN CONTENEDOR LIMPIO

4 DESINFECTAR EL EXTERIOR DEL CONTENEDOR Y EL MARCADOR. REALIZAR LA LIMPIEZA DE MANOS

5 REGISTRAR MASCARILLA

6 CARGAR EN CARRO Y TRANSPORTAR A LA ZONA DE DESINFECCIÓN

DESCONTAMINACIÓN DE MASCARILLA

7 DESEMBALAR Y REVISAR LA MASCARILLA

Desinfectar los contenedores sucios después de desempacar

8 ESTANTE DE CARGA

Asegurarse que no exista contacto entre las mascarillas, ni sombras en las superficies

9 COLOCAR EL ESTANTE DENTRO DEL GABINETE

11 VERIFICAR DOSIS CON EL TIEMPO DE CICLO DE TRABAJO Y/O EL SENSOR

10 CERRAR LA PUERTA E INICIAR CICLO DE DESINFECCIÓN

Revisión de seguridad: gabinete correctamente sellado y puertas cerradas

12 APAGAR. ABRIR Y DESCARGAR LOS ESTANTES

Quitar las mascarillas descontaminadas con guantes limpios, o por un segundo operador "limpio"

13 LIMPIAR LAS BANDAS ELÁSTICAS Y AÑADIR MARCA DE VECES DE USO

Realizar una descontaminación secundaria a las bandas elásticas con un desinfectante apropiado

14 EMPAQUETAR Y ETIQUETAR LOS CONTENEDORES LIMPIOS

Revisar los datos del usuario de la mascarilla N95 y del contenedor

RECOLECCIÓN DE LA MASCARILLA

15 COMPROBAR EL NOMBRE DE USUARIO Y RECUPERAR LA MASCARILLA

Desinfectar los contenedores reutilizables

16 EXAMINAR LA MASCARILLA PARA

- Daños
- Suciedad
- Número de ciclos

17 REGISTRAR SALIDA DE

18 COLOCARSE LA MASCARILLA. REALIZAR HIGIENE DE MANOS ANTES Y DESPUÉS DE COLOCARSE LA MASCARILLA

19 ABANDONAR EL ÁREA

